

Giacomo Leopardi e la poetizzazione del mondo classico greco-romano: il caso del *Bruto Minore*¹

Sommario: Questo articolo illustra il modo in cui Leopardi ha poetizzato elementi della storia antica e della classicità, analizzando tematicamente ogni strofa. Il poeta, partendo dalla vicenda personale di Bruto, esprime il suo personale sentimento poetico, costruendo un'eccezionale rete tematica, morale e filosofica.

Abstract: This article illustrates the way Leopardi has poetized elements of ancient history and classicism, analyzing each verse thematically. Starting from the personal story of Brutus, the poet expresses his personal poetic sentiment, building an exceptional thematic, moral and philosophical network.

Parole chiave: Leopardi; Bruto; Roma; classicità; mito.

Keywords: Leopardi; Brutus; Rome; classicism; myth.

La canzone *Bruto Minore* – composta a Recanati nel dicembre 1821 – rappresenta, all'interno dell'universo dei *Canti*, un componimento di rara raffinatezza sintattica e tematica, in stretto collegamento, grazie al connubio tra l'antichità e il presente storico di Leopardi, sia con *Nelle nozze della sorella Paolina* sia con *Alla primavera o delle favole antiche*. Tuttavia, ritengo sia opportuno collocare, al vertice superiore di questo triangolo poetico, la lirica *Bruto Minore*, ove si verifica un singolare processo di poetizzazione. Infatti, Leopardi, dipartendo da una tematica a me molto cara, costruisce un articolato e complesso discorso poetico, ove storia e presente si fondono. Tuttavia, un meccanismo di fusione si innesta anche nello stesso poeta, il quale rimane ammaliato dalla posizione di Bruto, contraddistinta per il suo atteggiamento di apostasia della virtù². In conclusione, e per ragioni di *brevitas*, non condurrò una analisi di ogni singolo verso, ma procederò per via tematica, evidenziando, oltre al tema principale di ogni singola stanza (per un totale di otto strofe, ognuna composta da quindici versi), gli aspetti dell'antichità classica che vengono utilizzati da Leopardi per dare sfogo al suo particolare sentire.

In primo luogo, leggiamo strofa iniziale (vv. 1-15):

Poi che divelta, nella tracia polve
giacque ruina immensa
l'italica virtute, onde alle valli
d'Esperia verde, e al tiberino lido,
il calpestio de' barbari cavalli
prepara il fato, e dalle selve ignude
cui l'Orsa algida preme,
a spezzar le romane inclite mura
chiama i gotici brandi;
sudato, e molle di fraterno sangue,

¹ Vincent Mobilia, Università degli Studi Roma Tre, ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0001-9550-5500>.

² Russo, 2012, pp. 76-7.

Bruto per l'atra notte in erma sede,
fermo già di morir, gl'inesorandi
numi e l'averno accusa,
e di feroci note
invan la sonnolenta aura percote.

Dalla lettura dei versi summenzionati, è possibile rintracciare il *focus* della canzone. La locuzione «tracia polve» permette, al lettore, di collocare la scena al 42 a.C., epoca della battaglia di Filippi dove Cassio e Marco Giunio Bruto, fautori della *Res publica*, furono sconfitti da Antonio e Ottaviano, il futuro primo *princeps* di Roma³. D'altra parte, la battaglia di Filippi assume, in questa sede, un significato particolare: la sconfitta dei repubblicani rappresenta la fine dell'antichità e dei costumi delle civiltà antiche «per una legge di cultura prima che di natura»⁴. Leopardi poetizza altri elementi riferibili all'*Urbe*, come «tiberino lido» (v. 4), «de romane inclite mura» (v. 8), introducendo anche il personaggio di Bruto (v. 11). Questi elementi, tratti dall'universo storiografico romano, sono funzionali al discorso poetico di Bruto, a cui Leopardi si appresta a cedere la parola. Infine, si noti l'elevata capacità di sintesi di Leopardi: in pochi versi, riesce, poeticamente e sintatticamente, a ripercorrere l'intera storia di Roma, dalla lotta tra triumviri e repubblicani al «calpestio de' barbari cavalli», con un chiaro riferimento alle invasioni barbariche – ancora oggi ritenute causa principe della caduta dell'Impero Romano d'Occidente – con la suggestiva ed efficace espressione «gotici brandi» (v. 9). In questa sede, Leopardi introduce un altro tema fondamentale: ai versi 10-15, Bruto viene raffigurato, impregnato del sangue dei suoi concittadini, nell'atto di imprecare contro gli dèi, linea già tracciata in *Zibaldone*, pp. 503-4, 18 gennaio 1821⁵.

A partire dal verso 16, e fino al verso 120, Leopardi cede la parola a Bruto, presenza e non fantasma come proposto in passato⁶, intessendo un *fil rouge* poetico tra il poeta recanatese e il personaggio romano, accomunati da «questo ideale d'uomo, il quale, malgrado tutto, cerca di reagire al destino avverso, sia a livello morale che a livello pratico o pragmatico»⁷.

Nella seconda strofa (vv. 16-30), inizia l'invettiva di Bruto che adesso si sposta su un duplice piano: da un lato viene attaccata la «stolta virtù» (v. 16) – ed ecco qui presente un ulteriore riferimento a

³ Sulla battaglia di Filippi si veda, e.g., Syme, 2014.

⁴ Damiani, 1990, p. 258. Cfr. Leopardi, 2015, pp. 387-8.

⁵ «In luogo che un'anima grande ceda alla necessità, non è forse cosa che tanto la conduca all'odio atroce, dichiarato, e selvaggio contro se stessa, e la vita, quanto la considerazione della necessità e irreparabilità de' suoi mali, infelicità, disgrazie [504]ec. Soltanto l'uomo vile, o debole, o non costante, o senza forza di passioni, sia per natura, sia per abito, sia per lungo uso ed esercizio di sventure e patimenti, ed esperienza delle cose e della natura del mondo, che l'abbia domato e mansuefatto; soltanto costoro cedono alla necessità, e se ne fanno anzi un conforto nelle sventure, dicendo che sarebbe da pazzo il ripugnare e combatterla ec. Ma gli antichi, sempre più grandi, magnanimi, e forti di noi, nell'eccesso delle sventure, e nella considerazione della necessità di esse, e della forza invincibile che li rendeva infelici e gli stringeva e legava alla loro miseria senza che potessero rimediarsi e sottrarsene, concepivano odio e furore contro il fato, e bestemmiavano gli Dei, dichiarandosi in certo modo nemici del cielo, impotenti bensì, e incapaci di vittoria o di vendetta, ma non perciò domati, né ammansati, né meno, anzi tanto più desiderosi di vendicarsi, quanto la miseria e la necessità era maggiore», in Leopardi, *Zibaldone*, 1997, p. 142.

⁶ Nello specifico, mi riferisco alla posizione espressa da Negri, 2015, p. 78 dove si legge «In these lines Brutus is a phantasm».

⁷ Singh, 1983, p. 245.

Roma, questa volta alla storiografia romana di età imperiale⁸ – dall’altro – e si noti la ripetizione del pronome ‘voi’ – la sua invettiva si rivolge contro Giove, accusato di proteggere gli «empi» dèi (v. 26) e di colpire i giusti (v. 30) con «la sacra fiamma» (v. 30), ovvero con la folgore⁹. Si noti, altresì, al v. 20, un ulteriore riferimento al mondo classico, con l’espressione «Flegetonte», fiume infernale, il quale, unendosi con il Cocito, forma l’Acheronte.

Nella terza lassa (vv. 31-45) al lettore viene presentata, finalmente, la profonda riflessione di Bruto, la quale sarà rintracciabile fino alla chiusura della canzone. Nello specifico, colpisce primariamente l’aggettivo «invitto» (v. 31) riferito al destino, contraddistinto da una intrinseca invincibilità, alla quale sono sottoposti «gl’infermi/schiavi di morte» (vv. 32-3).

Roma torna al verso 35, ove troviamo il termine «plebeo», qui utilizzato, non per definire, storiograficamente, la nota contrapposizione tra patrizi e plebei, ma per caratterizzare, in funzione aggettivale, un uomo vile¹⁰, il quale considera le azioni degli dèi «necessari danni» (v. 34). In seguito, Bruto rivolge due domande retoriche «Men duro è il male/che riparo non ha? dolor non sente/chi di speranza è nudo?» (vv.35-7). Al plebeo viene contrapposto il «prode» (v. 39) che combatte contro il «fato indegno» (v. 38) una guerra definita «mortale, eterna» (v. 38). Questa guerra però è destinata al fallimento, ad una sconfitta che il valoroso guerriero affronta con la massima compostezza e spregiudicatezza, anche in punto di morte: «l’amaro ferro intride,/e maligno alle nere ombre sorride» (vv. 44-5).

Con la quarta strofa (vv. 46-60), si innesta il motivo principale della canzone ovvero l’applicazione, in poesia, del concetto filosofico, e morale, del suicidio come atto non contro natura¹¹. Infatti, leggiamo «Spiace agli Dei chi violento irrompe/nel Tartaro» (vv. 46-7). Qui, oltre all’esplicito riferimento al Tartaro – e quindi al luogo tenebroso dove Zeus rinchiuse gli sconfitti Titani, qui inteso, a mio avviso, come sinonimo di Flegetonte -, sono riscontrabili le posizioni espresse alle pagine 815-7 dello *Zibaldone*, dove il poeta teorizzò il rifiuto, da parte della natura, del suicidio poiché compiere questo atto comporta infrangere e distruggere le sue leggi¹². Il coraggio di compiere questo gesto manca nei «molliti eterni petti» (v. 48) degli dèi, ormai assuefatti dalla loro condizione. Parimenti, aggiunge retoricamente, «giocondo agli ozi suoi spettacol pose?» (v. 51), chiedendosi se le sofferenze umane siano da considerarsi un allegro spettacolo per compiacere e divertire le divinità. Nella parte finale della sezione presa in esame (vv. 52-60), Bruto, ammette che l’«empio costume» (v. 56), ha distrutto i «regni beati» (v. 56), condannandoci a un

⁸ Cfr. Cass. Dio, Hist. Rom. XLVII, 49, 2: ὃ τλήμων ἀρετῆ, λόγος ἄρ’ ἦσθ’, ἐγὼ δέ σε ὡς ἔργον ἦσκουν: σὸ δ’ ἄρ’ ἐδούλευε τύχη. Le stesse parole vengono riportate, in traduzione, da Leopardi, il quale, nel testo Comparazione delle sentenze di Bruto Minore e di Teofrasto vicini a morte, afferma di aver letto questa espressione proprio nell’opera di Cassio Dione. Cfr. Leopardi, 2015, p. 381.

⁹ Chiaro riferimento a Esiodo. Sul rapporto tra l’antico poeta greco e Leopardi si veda Zago, 2000.

¹⁰ Così viene definito da Leopardi in *Zibaldone*, p. 504.

¹¹ Il principio di questa riflessione è espresso da Leopardi in *Zibaldone*, p. 56.

¹² Scrive, infatti, Leopardi «Io so bene che la natura ripugna con tutte le sue forze al suicidio, so che questo rompe tutte le di lei leggi più gravemente che qualunque altra colpa umana» e aggiunge «quel desiderio della morte, che non dovevamo mai, secondo natura, neppure concepire», in Leopardi, 1997, p. 194.

«viver macro» (v. 57) e ad un rimprovero, costante, della natura, quando scegliamo di morire in maniera violenta, suicidandoci: «e il non suo dardo accusa?» (v. 60)¹³.

Nella quinta strofa (vv. 61-75), ritroviamo alcuni elementi riferibili alla tematica principale del mio saggio. Dopo una prima parte (vv. 61-9), in cui ritorna la tematica del suicidio, ritroviamo la figura di Prometeo, di cui noi siamo figli. A mio parere, è notevole il fatto che Bruto ci stia definendo «figli di Prometeo» (v. 72): come il personaggio mitico oso sfidare gli dèi, rubando il fuoco per darlo agli uomini, così noi, suoi eredi, dobbiamo ribellarci, e scagliarci contro questa triste, e logorante, condizione. In chiusa, la liberazione dalla vita che «increbbe» (v. 72), è raggiungibile navigando lungo le «morte ripe» (v. 73), viaggio, purtroppo, ostacolato da Giove e quindi dal cielo.

La sesta stanza (vv. 76-90), riprende la tematica della storia romana, espressa in apertura della summenzionata canzone. *Primum* Bruto si rivolge alla «candida luna» (v. 77), la quale, nonostante la sua impassibilità, continua ad affascinare sia il poeta sia Bruto¹⁴, luna che illumina il campo di battaglia, «campagna» (v. 79), dove si sono fronteggiati i triumviri e i repubblicani; *deinde* è riscontrabile un chiaro riferimento ad Ottaviano, per mezzo dell'espressione «il vincitore» (v. 80), il quale calpesta i «Cognati petti» (v. 80)¹⁵ ovvero i corpi dei suoi fratelli, anche se di contrapposte idee politiche.

Parimenti, è essenziale soffermare l'attenzione del lettore ai versi 82-90:

Roma antica ruina;
tu sí placida sei? Tu la nascente
lavinia prole, e gli anni
lieti vedesti, e i memorandi allori;
e tu su l'alpe l'immutato raggio
tacita verserai, quando, ne' danni
del servo italo nome,
sotto barbaro piede
rintronerá quella solinga sede.

È perspicuo, storicamente parlando, che Bruto non riuscì mai a vedere né la caduta di Roma (v. 82), né le connesse invasioni barbariche (v. 89). Ciononostante, è interessante notare come da un lato Bruto sia capace di andare oltre i limiti cronologici e di possedere uno sguardo diacronico; dall'altro come la sua condizione possa anticipare quella che attraverserà Roma e quindi l'intero genere umano¹⁶. In aggiunta, Bruto può essere, a mio avviso, definito, altresì, *sovrastorico*: con questo termine, Nietzsche, nel primo capitolo dell'opera *Sull'utilità e il danno della storia per la vita*, definisce l'essere certo che il

¹³ Infatti, in *Zibaldone*, 1978, leggiamo che «Il suicidio è contro natura. Ma viviamo noi secondo natura? Non l'abbiamo del tutto abbandonata per seguire la ragione?», in Leopardi, 1997, p. 422.

¹⁴ Rota, 1994, p. 525.

¹⁵ Si noti il fatto che l'espressione «Cognati» viene scritta con la lettera maiuscola, fatto non singolare, utilizzato, a mio avviso, in segno di rispetto, per esprimere la vicinanza tra Bruto e il popolo romano.

¹⁶ In questa sede, dobbiamo sforzarci di leggere queste righe anche nell'ottica di Bruto, *idcirco* quella di un perfetto *civis* romano.

divenire non porterà innovazioni nel ciclo storico, poiché passato e presente si configurano come la medesima entità¹⁷. In ultima analisi si noti l'espressione, al v. 84, «lavinia prole», un chiaro riferimento ad Enea e al suo matrimonio con Lavinia, fundamenta su cui poggia la stessa Roma.

Nella settima strofa (v. 91-105) ritorna la duplice tematica della rovina di Roma e dell'indifferenza della natura verso la nostra condizione umana, così come espresso, nella lassa precedente, dalla luna. Infatti, in apertura troviamo un vasto panorama naturale, dove possiamo rintracciare la differenza tra «noi» e «la fera e l'augello» (v. 92), i quali – nonostante «l'alta ruina» (v. 94), ovvero la caduta di Roma – continuano a condurre la propria vita, con lo scorrere del tempo scandito dal «prima il tetto/rosseggerà del villanello indubre» (vv.95-6).

Infine, nella seconda parte (vv. 101-5), Bruto – con una stravolgente intensità lirica – giunge ad una straziante conclusione: l'umanità, definita «gener vano» (v. 101), nemmeno attraverso «le tinte glebe,/ non gli ululati spechi» (vv. 102-3) riuscì a far impallidire le stelle, ovvero a smuovere la coscienza interiore del cielo: «turbò nostra sciagura,/ né scolorò le stelle umana cura» (vv. 104-5).

L'ultima lassa (vv. 106-120) si contraddistingue per un'elevata intensità lirica e una forte drammaticità. Bruto, con un ulteriore riferimento all'antichità classica, afferma che non invocherà l'aiuto delle divinità sia del cielo sia degli inferi, attraverso l'espressione «d'Olimpo o di Cocito i sordi/regi» (vv. 106-7). Il nostro eroe ormai ha preso la decisione di lasciarsi morire e, attraverso la ripetizione sottintesa del verbo «appello» al v. 107, sottolinea che non invocherà né le stelle («notte», v. 108), né il futuro («dell'atra morte ultimo raggio», v. 109).

Dal verso 110-120, si apre l'ultima sezione della canzone, in cui è evidente la distanza poetica che intercorre con Foscolo. Apprendiamo, attraverso una domanda retorica, l'impossibilità da parte della «vil catterva» (v. 112) di ornare la tomba di lacrime, parole di lode e offerte votive. La distanza tra Bruto e il sepolcro, luogo della memoria, si evince nella parte finale della lirica dove, dopo la consapevolezza del declino inesorabile del tempo («In peggio/precipitano i tempi», vv. 112-3), leggiamo (vv. 116-120):

A me d'intorno
le penne il bruno augello avido roti;
prema la fèra, e il nembo
tratti l'ignota spoglia;
e l'aura il nome e la memoria accoglia.¹⁸

In conclusione, com'è stato già notato dalla critica, è opportuno considerare e leggere la sopraccitata lirica come emblema di un particolare momento poetico di Leopardi, in cui si innesta una riflessione non solo storico-filosofica ma anche esistenziale, la quale verrà approfondita successivamente¹⁹. Inoltre,

¹⁷ Si veda Nietzsche, 2016, pp. 20-40. Cfr. Carrera, 1992.

¹⁸ Questi ultimi versi risaltano per la loro contrapposizione all'ideologia foscoliana dei *Sepolcri*. Nello specifico si veda Rea, 1999.

¹⁹ Cfr. Binni, 2014, pp. 177-8. A dimostrazione di ciò, si consideri il *Dialogo di Plotino e di Porfirio*, contenuto nelle *Operette morali* e datato al 1832, dove Leopardi precluderà ogni possibilità al suicidio. Cfr. Rosengarten, 2012, p. 36. Inoltre, si veda anche Blasucci, 2007, p. 846.

condivido la posizione di una parte della critica, la quale ha evidenziato, in modo puntuale, da un lato il fatto che Bruto rappresenti l'antitesi dell'eroe del classicismo europeo e dei valori cristiani sui quali questa figura si fondava, dall'altro che la morte e l'autodistruzione rappresentino l'unico sollievo, conferendo al suicidio di matrice storica un significato ulteriore²⁰.

Riprendendo quanto detto, Bruto con il suo suicidio «protesta contro l'ingiustizia del destino, contro la crudeltà degli dèi, per riaffermare il diritto del genere umano a non rassegnarsi di fronte alle circostanze avverse»²¹. Infine, ritengo che non sia necessario, in questa sede, evidenziare l'elevata erudizione di Leopardi e la sua conoscenza del mondo classico, ma scorgere, in realtà, come questi elementi siano fusi perfettamente, creando quel mosaico di temi e sentimenti verso i quali è difficile restare insensibili e impassibili.

Vincent Mobilia

²⁰ Rafael, 2015, pp. 44-8.

²¹ Cro, 1987, p. 231.

Bibliografia

- Binni, W. (2014). Leopardi. Scritti 1964-1967. In L. Binni, & M. Rossi (A cura di), *Opere complete di Walter Binni*. 2. Firenze: Il Ponte Editore - Fondo Walter Binni.
- Blasucci, L. (2007). Saggio di commento a un canto leopardiano: «Bruto minore». *Miscellanea di studi in onore di Pier Vincenzo Mengaldo*. I, p. 841-878. Firenze: Sismel-Il Galluzzo.
- Carrera, A. (1992). Nietzsche e Leopardi. Per una critica della modernità. In E. Speciale (A cura di), *Giacomo Leopardi: estetica e poesia, Atti del Convegno Giacomo Leopardi: aesthetics and poetry, Loyola University, Chicago, 18-19 ottobre 1991* (p. 11-36). Ravenna: Longo.
- Cro, S. (1987). La morte dell'eroe nel giovane Leopardi: classicismo e risorgimento. *Italica*, 64(2), 223-243.
- Damiani, R. (1990, apr.-giu.). Teofrasto, Bruto e l'impero della ragione. *Lettere Italiane*, 42(2), 238-263.
- Leopardi, G. (1997). *Zibaldone*. (L. Felici, A cura di) Roma: Newton Compton.
- Leopardi, G. (2015). Comparazione delle sentenze di Bruto Minore e di Teofrasto vicini a morte. In N. Gallo, & C. Garboli (A cura di), *Canti. Con un'appendice di scritti del poeta* (p. 381-388). Torino: Einaudi.
- Negri, A. (2015). *Flower of the Desert*. Albany: State University of New York Press.
- Nietzsche, F. (2016). *Sull'utilità e il danno della storia per la vita*. (S. Giametta, Trad.) Milano, Italia: Adelphi eBook.
- Rafael, S. N. (2015). Un aspecto de la recepción literaria de marco bruto: La resistencia contra el orden cósmico. *Philologia Hispalensis*, 29(1), p. 37-50.
- Rea, R. (1999, set.-dic.). Bruto e la sovversione dell'ideologia dei «Sepolcri». *Italianistica: Rivista di letteratura italiana*, 28(3), p. 427-439.
- Rosengarten, F. (2012). *Giacomo Leopardi's Search for a Common Life through Poetry. A Different Nobility, a Different Love*. Madison-Teaneck: Fairleigh Dickinson University Press.
- Rota, P. (1994, mag.-dic.). Luci nuove sulla luna leopardiana. *Italianistica: Rivista di letteratura italiana*, 23(2/3), 521-527.
- Russo, E. (2012). Note per il Bruto Minore. In C. Genetelli (A cura di), *Lettura dei "Canti" di Giacomo Leopardi. Due giornate di studi in onore di Alessandro Martini*, (p. 75-90).
- Singh, G. (1983, mag.-dic.). Leopardi e il concetto dell'uomo. *Italianistica: Rivista di letteratura italiana*, 12, 235-250.
- Syme, R. (2014). *La rivoluzione romana*. Torino: Einaudi.
- Zago, G. (2000). Osservazioni sulla presenza di Esiodo in Leopardi. *Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia*, 5(2), p. 565-577.